

YERLARNI EKISHGA TAYYORLAYDIGAN QISHLOQ XO'JALIK MASHINALARI.

Hayitov Dovron Toshpo'lot o'g'li

“O‘zbekiston temir Yo‘llari” AJ Vagonlardan foydalanish boshqarmasi Qarshi
bo‘linmasi vagonlar nazoratchisi.

Zaynidinov Behzod Suxrob o'g'li

mustaqil izlanuvchi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17529506>

Annotatsiya. Yelarni ekishga tayyorlash muhim agrotexnik tadbir hisoblanadi. Tuproqqa to‘g‘ri ishlov berish suvning singib kirishini yaxshilaydi, ildiz rivojlanadigan qatlamda suv zaxirasini oshiradi va nam saqlanishiga muhit yaratiladi, o‘simlik ildiz tizimining kuchli rivojlanishi uchun sharoit yaratadi.

Kalit so‘zlar. Pluglar, tishli boronalar, mikrorel’yef, lazer nivelir,

Kirish. Zamonaviy ekishga tayyorlash qishloq xo‘jaligi texnologiyalari hosildorlikni oshirish, mineral o‘g‘itlar va ishchi kuchini tejashga ham xizmat qiladi. O‘zbekiston Respublikasi

Prezidentining 2021 yil 3 fevral PF-6159-sonli “Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko‘rsatishni yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi Farmoni va O‘zbekiston respublikasi prezidentining 01.03.2022 yildagi PQ-144-son qarori “Qishloq

xo‘jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada takomillashtirish choratadbirlari to‘g‘risida” qabul qilingan edi.

Yerlarni ekishga tayyorlashda BZSS-1,0, BZTS-1,0 va BZTX-1,0 rusumli tishli boronalar, RVN-8,5 rusumli yumshatkich-tekislagich, BDT-3,0 va TDB-5 rusumli diskli boronalar, ChKU-4A rusumli Chizelkultivatori, MV-6,0 rusumli mola-tekislagich va VP-8 rusumli ekish oldi tekislagichlar, lazerli mola-tekislagich va boshqa bir qator yerlarni ekishga tayyorlaydigan qishloq xo‘jalik mashinalaridan foydalaniladi.

1-rasm. TDB-5 rusumli diskli borona

Yelarni ekishga tayyorlash muhim agrotexnik tadbir hisoblanadi. Tuproqqa to'g'ri ishlov berish suvning singib kirishini yaxshilaydi, ildiz rivojlanadigan qatlamda suv zaxirasini oshiradi va nam saqlanishiga muhit yaratiladi, o'simlik ildiz tizimining kuchli rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. Jumladan, yaxshi ishlov berilgan tuproqda suv va havo rejimi to'g'ri o'rnatiladi. Bularning hammasi o'simliklar uchun oziq bo'lib xizmat qiluvchi bakteriyalarning rivojlanishiga zarur sharoit yaratadi.

2-rasm. Lazerli mola-tekislagich

3-rasm. BZSS-1,0 rusumli tishli boronaning ko'rinishi.

Odatda, pluglar bilan shudgorlangan yerlarda yirik kesaklar, g'ovaklar paydo bo'ladi va dala yuzasi yetarli darajada tekis bo'lmaydi. Shuning uchun bunday yerlarga urug'larni sifatli ekib bo'lmaydi. Shu sababli shudgorlangan yerlarga tuprogini ag'darmasdan sayoz ishlov beriladi, yumshatiladi va tekislanadi. Shu

bilan birga, shudgorlangan yerlarda ekish mavsumigacha ayrim begona o't nihollari paydo bo'lib ulgurgan bo'ladi, ularni yoppasiga yo'qotish, ildizlari bilan sugurib dala chetiga chiqarib tashlash kerak bo'ladi. Yana, kuchli yog'ingarchiliklardan so'ng havo harorati ko'tarilgan paytlarda tuproqda qatqaloq hosil bo'lish ehtimoli oshadi va qatqaloqni buzish kerak bo'ladi. Yana, yerdagi namlikning bug'lanib, havoga ko'tarilib ketishini kamaytirish uchun tuproqni yumshatish, ya'ni nam to'plash operatsiyasini bajarish kerak bo'ladi. Yana bulardan tashqari, sug'oriladigan yerlardagi dehqonchilikda ekin qator oralaridagi begona o'tlarni yo'qotish, tuproqni yumshatish kabi ishlar bajariladi. Yuqoridagi ishlarni bajarishda tishli turli rusumdagi qishloq xo'jaligi mashinalaridan foydalaniladi. Shulardan erlarni ekishga tayyorlaydigan qishloq xo'jalik mashinalarining namunalari yuqoridagi 1-3 rasmlarda keltirilgan. Tishli boronalar bitta tishga tushadigan og'irlikka qarab og'ir (16-20 N), o'rta (12-15 N) va yengil (6-10 N) turlarga bo'linadi. Tishli borona shudgorlanib qo'yilgan yerdagi kesaklarni maydalab, dala yuzasini ekin ekishdan oldin tekislash, qatqaloqni buzish, sepilgan urug' va sochilgan o'g'itni tuproq bilan aralashtirib ko'mish, begona o'tlarni yo'qotish, o'tloq yerlarni qisman yumshatish uchun ishlatiladi. Borona tishi ikki yonli pona kabi ishlaydi, agregatning harakat yo'nalishiga nisbatan o'rnatilganligiga ko'ra, tuproqni yon tomonga surishi, qisman zichlashi, tuproqni maydalab yumshatishi, aralashtirishi mumkin. Dala yuzasining mikrorel'yefiga moslanib, yerga bir tekis ta'sir qilishi uchun, borona qamrov kengligi birmuncha ensiz (1,0 metr atrofida) yasilib, dala yuzasining notekisligiga moslanadigan qilib ular bir-biriga yon tomonlari bilan erkin ulangandan keyin, katta qamrov kengligiga ega bo'lgan agregat tuziladi.

4-rasm. Qishloq xo'jaligida yerlarni an'anaviy (oddiy) tekislash usulda tekislash.

Ushbu vositalar (moslamalar) bevosita traktor operatori (haydovchisi) tomonidan boshqariladi. Yer yuzasining past va baland joylari traktor operator, yoki fermer tavsiyasiga ko'ra ko'z bilan chamalab tekislanadi. Ushbu an'anaviy tekislash usulida dala maydon yuzasining past - balandligi o'ta aniq qilib tekislandi deganda ham, har bir gektar maydondagi farqi kamida 10+12sm.ni

tashkil qiladi. Bu bitta sug'orish davomida har bir gektar maydonga keragidan ortiq 1000+1200 m³ suv sarf bo'ldi deganidir.

5-rasm.Lazerli tekislagichda erlarni tekislash

Lazer uzatkich (transmitter) – ushbu qurilma 360 gradusli gorizontal aylana bo'ylab lazer nurini tarqatadi. Dunyo bozorida ushbu qurilma turli kompaniyalar tomonidan ishlab chiqariladi. Ularning lazer nurini uzatish uzunligi bir necha yuz metrdan kilometrgacha bo'lgan maydonni tashkil etadi. Xavfsizlik tariqasida lazer transmitter bilan ishlagan vaqtda lazer nuri ko'zga tushishidan qochish lozim yoki maxsus himoya ko'zoynaklarni taqish lozim. Lazer nurini qabul qilgich (resiver)ning asosiy vazifasi transmitterdan qabul qilingan lazer signalni ma'lumotlarni boshqaruv qurilmasiga uzatadi. Transmitterdan uzatilayogan signal, resiverdagi har xil fotoelement chiroqli indikatorlarda namoèn bo'lib, dala maydon gorizontal tekisligining past va baland joylarini ko'rsatadi. Resiver skreper kovshasi ustidagi machtaga mahkamlanadi. Ma'lumotlarni boshqaruv (blok) qurilmasi signalni qabul qilgich (resiver)dan olib, uni elektrogidroklapanga uzatadi. Dala maydon gorizontal tekisligining baland-pastligi boshqaruv qurilmasining fotoelementli chiroqlarida aks etadi. Ma'lumotlarni boshqaruv qurilmasi traktor kabinasiga o'rnatilgan bo'lib, avtomatik yoki qo'lda boshqarish orqali ishlaydi

Xulosa. Yelarni ekishga tayyorlash muhim agrotexnik tadbir bo'lib unga to'g'ri ishlov berish ildiz rivojlanadigan qatlamda suv zaxirasini oshiradi, nam saqlanishiga, o'simlik ildiz tizimining kuchli rivojlanishi uchun sharoit yaratadi.

Yaxshi ishlov berilgan tuproqda suv va havo rejimi to'g'ri o'rnatiladi. Bularning hammasi o'simliklar uchun oziq bo'lib xizmat qiluvchi bakteriyalarning rivojlanishiga zarur sharoit yaratadi. Yerlarni ekishga tayyorlashda tishli va diskali boronalar chizelkultivatorlar, mola-tekislagichkar, lazerli mola-tekislagich va boshqa bir qator erlarni ekishga tayyorlaydigan qishloq xo'jalik mashinalaridan foydalaniladi. Sug'orma dehqonchilikda sug'orish suvi va o'g'itlardan samarali foydalanish ekinlardan yuqori va sifatli hosil olish imkonini beradi. Yerlarni ekishga tayyorlaydigan mashinalarga qator agrotexnik talablar qo'yiladigan. Bu talablarni bajarish ekinlardan olinadigan iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatlar yaratadi. Buning uchun mashinalarni ishga tayyorlash va sozlash muhim hisoblanadi. Mashinalarning sifatli ishlashida ularga o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatish, nosozliklarni bartaraf etish talab etiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. М.: Колос, 1980. – 671 с.
2. Norchaev D.R. Draught resistance of supporting-soil crumbles destructing device European Sciences review Scientific journal. – Vena, 2016. – № 9-10. – P.199-201.
3. F.Juraev i dr. Drenajno-krotovoe orudie. FAP 20180107. O'zbekiston Respublikasi foydali modelga patent davlat restorida ro'yxatga olingan 23.07.2018 yil Toshkent.
4. M.X. Xamidov, F.U. Jo'raev "Ustroystvo i prinsipy raboty kanalno-krotovogo orudiya". Irrigatsiya va melioratsiya. –Toshkent, 2017. №1 (7). –B.9-12.
5. F.U Zhurayev, Ya.J. Rajabov, Foydali modelga patent № FAP20200172 Tuynukli drenaj ochuvchi qurilma, O'zbekiston Respublikasi foydali modelga patent davlat reestorida ro'yxatga olingan 05.07.2020 yil Toshkent.
6. F.U Jurayev, GF Khamrayev, AN Jurayev. Technology of reclamation machines application in the conditions of irrigated agriculture // The Way of Science, 2014. №3. c. 32.
7. F.Mamatov, B.KHudoyorov, E.KHaydarov, U.Kuziyev. Yerni tayyorlashda yangi usul afzalliklari //O'zbekiston qishloq xo'jaligi. – Toshkent, 2003. №10. B.16-17.